

Vista de Vol. 4 Núm. 2 (2020): Av x +

No es seguro | itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista/issue/view/15/7

Vol. 4 Núm. 2 (2020): AvaCient Descargar

1 de 164 Tamaño automático

AvaCient

Instituto Tecnológico de Chetumal
Formación Integral, Científica, Tecnológica y Humanista

2020 Año 5 Núm. 2 Vol. IX JULIO - DICIEMBRE ISSN: 2594-018X

Órgano Informativo de Difusión Científica, Tecnológica, Académica e Innovación

Indizado en:

latindex biblat EBSCO Plus BASE

03:15 p. m. 19/01/2021

Vista de Vol. 4 Núm. 2 (2020): Av: x +

No es seguro | itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista/issue/view/15/7

Vol. 4 Núm. 2 (2020): AvaCient Descargar

6 de 164 Tamaño automático

Acosta. 31

4. Diseño urbano basado en la percepción del espacio urbano en Chetumal. César Enrique Vargas Madrid, Gabriela Rosas Correa, Herlinda del Socorro Silva Poot, Nínive Margely Navarrete Canto. 44

5. Esquemas de optimización multirespuesta para el diseño robusto de parámetros. Armando Mares Castro. 61

6. Impacto del COVID-19 en el estrés de universitarios. Nayeli Montalvo Romero, Aarón Montiel Rosales. 79

7. Percepción sobre contaminación sonora en puntos críticos, ciudad de Puno Perú. Julio Cesar Quispe Mamani, Hugo Rubén Marca Maquera, Marcial Guevara Mamani, Cesar Elías Roque Guizada. 86

8. Envejecimiento demográfico de México y Tabasco y sus principales factores e implicaciones. María Antonieta Ramírez Espín, Tomasa Rodríguez Reyes, José Juan Ulín Ricárdez, José Carmen Morales Sala. 99

9. Factor costo-distancia en el diseño de redes de distribución: Una revisión literaria. Aarón Montiel Rosales, Nayeli Montalvo Romero, Maricela Ramírez Guerrero. 112

10. Comparativa del programa educativo TSU en gastronomía y su perfil de egreso. Paola Álvarez Pous, Cid Alejandro Silva Castro, Florentino Pech Juárez. 121

11. Análisis relación entre productividad de MyPes y la extorsión de autoridades. Eustacio Díaz Rodríguez, Robert Beltrán López, Corina Santana Duarte. 128

12. La ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Chetumal. José Luis Moctezuma Tejeda, Miguel Ángel Martínez Cordero, Manuel Abraham Zapata Encalada, Lino Rangel Gómez. 138

13. Humedal la sabana Chetumal ¿Qué sabemos y qué podemos hacer? Sergio Cohuo Durán, Mariel Alondra Pérez Tapia, Laura Anahí Macario González, Héctor Javier Ortiz León. 150

03:13 p. m. 19/01/2021

Vista de Vol. 4 Núm. 2 (2020): Av... x +
No es seguro | itchetumal.edu.mx/avacient/index.php/revista/issue/view/15/7
Vol. 4 Núm. 2 (2020): AvaCient Descargar

129 de 164 Tamaño automático

AvaCient ISSN 2594-018X
Año 5, Núm. 2, Vol. XI, Julio Diciembre 2020 pp. 128-137

**ANÁLISIS RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD DE
MYPES Y LA EXTORSIÓN DE AUTORIDADES**
Eustacio Díaz Rodríguez¹, Robert Beltrán López²
Corina Santana Duarte³

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Recibido: 10/06/2020 Aceptado: 07/08/2020 Publicado: 12/12/2020

Resumen.- El estudio de la productividad está ligada a la competitividad y mayor bienestar de las regiones en cualquier parte del mundo. Se consideran dos tipos de factores para la productividad, los internos donde la empresa tiene control y los externos donde la empresa no lo tiene. En este trabajo se realiza un estudio para determinar la existencia de una relación entre las variables no paramétricas: a) Rango de productividad de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPes) y b) Afectación de la extorsión de las autoridades en los establecimientos, haciendo el análisis estadístico para los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en el sur del Estado de Quintana Roo México. Los resultados nos muestran que para el Municipio de Othón P. Blanco si existe una asociación entre estas dos variables estudiadas, sin embargo la fuerza con la que se relacionan es baja; por otra parte, para el municipio de Bacalar las pruebas muestran una relación nula entre dichas variables.

Palabras clave: Productividad, MyPes, corrupción, administración pública.

**ANALYSIS RELATIONSHIP BETWEEN THE PRODUCTIVITY
OF MSEs AND THE EXTORTION OF AUTHORITIES**

03:14 p. m.
19/01/2021

ANÁLISIS RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD DE MYPES Y LA EXTORSIÓN DE AUTORIDADES

Eustacio Díaz Rodríguez¹, Robert Beltrán López²
Corina Santana Duarte³

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Recibido: 10/06/2020 Aceptado: 07/08/2020 Publicado: 12/12/2020

Resumen.- El estudio de la productividad está ligada a la competitividad y mayor bienestar de las regiones en cualquier parte del mundo. Se consideran dos tipos de factores para la productividad, los internos donde la empresa tiene control y los externos donde la empresa no lo tiene. En este trabajo se realiza un estudio para determinar la existencia de una relación entre las variables no paramétricas: a) Rango de productividad de las Micro y Pequeñas Empresas (MyPes) y b) Afectación de la extorsión de las autoridades en los establecimientos, haciendo el análisis estadístico para los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en el sur del Estado de Quintana Roo México. Los resultados nos muestran que para el Municipio de Othón P. Blanco si existe una asociación entre estas dos variables estudiadas, sin embargo la fuerza con la que se relacionan es baja; por otra parte, para el municipio de Bacalar las pruebas muestran una relación nula entre dichas variables.

Palabras clave: Productividad, MyPes, corrupción, administración pública.

ANALYSIS RELATIONSHIP BETWEEN THE PRODUCTIVITY OF MSEs AND THE EXTORTION OF AUTHORITIES

Abstract.- The study of productivity is linked to the competitiveness and greater well-being of regions anywhere in the world. Two types of factors are considered for productivity, the internal ones where the company has control and the external ones where the company does not. In this work a study is carried out to determine the existence of a relationship between the non-parametric variables: a) Productivity range of Micro and Small Enterprises (MSEs) and b) Impact of extortion by the authorities in establishments, making the analysis statistics for the municipalities of Othón P. Blanco and Bacalar in the south of the State of Quintana Roo Mexico. The results show us that for the Municipality of Othón P. Blanco if there is an association between these two variables studied, however the strength with which they are related is low; on the other hand, for the municipality of Bacalar the tests show a null relationship between said variables.

Keywords: Productivity, MyPes, corruption, public administration.

Introducción

Estudiar a la productividad y su comportamiento es considerada una buena aproximación de la competitividad, en otras palabras, crear competitividad es crear ventaja competitiva para las empresas. Se entiende entonces a la productividad como la relación entre los recursos disponibles, las unidades que produce y su valor; en este sentido mejorar esta permite potenciar la capacidad competitiva (Olano & Esperanza, 2012).

En este sentido el estudio exhaustivo de la productividad se remonta a la crisis mundial de 1974-1975 donde este tipo de análisis sirvió para explicar la pérdida de posición de E.E.U.U. e Inglaterra ante otros países como Alemania y Japón; aunque su estudio data de épocas anteriores con los neoclásicos y marxistas con sus distintas concepciones de la productividad. Y ha sido tan importante este concepto que incluso en la actualidad hay la tendencia de los países capitalistas de romper el contrato colectivo y pagar únicamente con base al concepto de productividad referido al trabajador (Valle, 1991).

Bajo estas circunstancias, la importancia del estudio del comportamiento de la productividad como variable tiene que ver con explicar el 80% del crecimiento en los países desarrollados y el 40% en países del tercer mundo (Bernal, 2010).

¹ Dr. Eustacio Díaz Rodríguez. Cuerpo Académico Contabilidad Empresarial y Gobierno. Funge como Secretario Académico del Colegio de Economistas de Quintana Roo A.C. y forma parte del cuerpo académico Contabilidad empresarial y gobierno reconocido por PRODEP. email: ediaz@itchetumal.edu.mx, código ORCID 0000-0003-0968-5766.

² Dr. Robert Beltrán López. Robert.bl@chetumal.tecnm.mx Cuerpo Académico Contabilidad Empresarial y Gobierno. (**Autor corresponsal**).

³ Mtra. Corina Santana Duarte. email: corina.duarte@hotmail.com, código ORCID 0000-0001-8285-3151.

En este sentido, para lograr competitividad en los mercados internacionales se requiere fortalecer las economías domésticas y, por tanto, tener en cuenta la productividad (Krugman, 1997).

Hodrick y Prescott (1997) hacen énfasis en la importancia de la productividad como fuente de crecimiento y destaca que su estudio es insuficiente. Por tal motivo, es de interés analizar a la productividad de las MyPes en los municipios del sur de Quintana Roo en México como variable dependiente.

Muchos son los conceptos que se han definido para la productividad, sin embargo, Vargas y Del Castillo (2008) conciben a la competitividad externa de la pequeña empresa como la capacidad creciente de aprovechar, dadas ciertas condiciones de competitividad sistémica en el entorno, las oportunidades de mercado y obtener un buen desempeño empresarial, en términos de ganar aceptación y participación de mercado sobre la base de buena información, procesos, productos, precios, servicios, estrategias de mercadeo y servicios posventa.

Con relación al argumento anterior, se puede afirmar que la productividad conlleva a una mejora del proceso productivo, es decir, se presenta una comparación entre la cantidad de recursos utilizados y la de bienes y servicios producidos. En consecuencia, la productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema y los recursos utilizados para generarlos. Sin embargo, es importante señalar que los elementos externos pueden causar un crecimiento o disminución en la productividad por el cual el sistema puede no ser responsable (Carro & González, 2012).

De igual forma Patrón y Vargas (2019) señalan que la productividad es un indicador que refleja que tan eficiente se están usando los recursos de una economía en la generación de bienes y servicios. La refieren como una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos humanos, capital, conocimientos, energía, entre otros.

Considerando las definiciones previas, este estudio trata de dar luz al análisis de aquellos factores que afectan dichas condiciones de competitividad sistémicas del entorno, donde encontramos variables externas las cuales son independientes de la empresa y que constituyen piezas fundamentales del comportamiento de la productividad.

La empresa puede controlar los factores de los cuales dispone, pero existen hechos en el mercado que son quienes determinan el alcance real de los resultados, pues los factores externos pueden afectar significativamente la estructura de gestión de la empresa, en razón a que esta es un sistema que guarda relación entre sus componentes y el ambiente externo (Fontalvo-Herrera, de la Hoz-Granadillo, & Morelos-Gomez, 2017).

Así pues, existen dos categorías principales de factores de productividad: externos (no controlables) e internos (controlables). - Los factores externos, que son aquellos que quedan fuera del control de la empresa y se agrupan en: ajustes estructurales, recursos naturales y administración pública e infraestructura. Los factores internos, que son los que la empresa puede controlar, de ellos algunos son más fáciles de modificar que otros, por lo que se les clasifica como factores duros y factores blandos. Define a los factores externos: administración pública e infraestructura, recursos naturales, influencia de los sindicatos, competencia, demanda del cliente, calidad del medio ambiente, aumento de la demanda, disponibilidad de transporte, leyes y reglamentos del gobierno, ajustes estructurales (Prokopenko, 1989).

Pedraza (1999) concentra los factores externos 11 elementos como se señala a continuación: a) administración pública b) recursos naturales c) influencia de los sindicatos d) competencia e) demanda del cliente f) calidad g) medio ambiente h) aumento de la demanda i) disponibilidad de transporte j) leyes y reglamentos del gobierno k) ajustes estructurales. Las MyPes enfrentan diferentes grados de corrupción en función de la región, industria y nivel de gobierno. El sector de MyPes más afectado es el sector industrial (29%). Después siguen el comercial (21%) y los servicios (18%). El alto nivel de corrupción en el sector industrial se puede explicar por la cantidad de permisos para operar. El nivel de corrupción es relativamente alto en el sur: 28% de las MyPes reportaron prácticas corruptivas en el sur, 23% en el norte y centro del país. Se puede explicar por una presencia limitada de las representaciones estatales en el sur (Asociación de Emprendedores de México, 2017).

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) la corrupción es un problema por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen con mayor agudeza, identificar y cuantificar

dichos costos es indispensable para conocer la dimensión del problema y diseñar políticas públicas son adecuadas para su prevención y erradicación (Intituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2013).

Madrid (2019) manifiesta que como consejera de Asociación Patronal para la República Mexicana (Coparmex) en el sur de Quintana Roo, siguen vigentes los temas de inseguridad en materia de las llamadas de extorsión y donde se han generado diferentes delitos de robos por personas que están llegando ante el crecimiento turístico de la zona, así como también advirtió que el crecimiento de Bacalar ha generado un atractivo no solamente para quienes buscan mejores empleos y condiciones de vida sino también para quienes buscan realizar actividades delincuenciales.

Menciona Pat (2019) en un publicado de la página Novedades de Quintana Roo, que en el 2018 los negocios instalados en Quintana Roo pagaron mil 720 millones 467 mil 779 pesos para recuperarse de las pérdidas que sufrieron a causa de los actos delictivos y a fin de implementar medidas para no ser nuevamente víctimas, a la par del incremento en el gasto, en los últimos tres años las empresas dedicadas a la vigilancia o seguridad privada incrementaron en un 15%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (2019).

Los actos de corrupción condicionan gravemente al mercado hoy en día, estas provocan un aumento de los precios y las tarifas abonadas por los consumidores para la adquisición de bienes y servicios, y siembran desconfianza y alerta sobre los efectos devastadores de la corrupción en términos de inflación de costes, adquisición de equipos innecesarios, inadecuados o de calidad inferior (Díaz, 2018).

Aunque algunas teorías afirman que la corrupción puede tener ventajas para los negocios (efecto lubricante contra las regulaciones excesivas e ineficientes), no es el caso para la mayoría en México. Para el 55% de las MyPes, la corrupción ha perjudicado a su empresa o negocio. En general las extorsiones y el soborno son las dos formas de perjuicio más extendidos con las MyPes. 12% de ellas reportan haber pagado un soborno en 2013. Para comparar, el promedio de los países integrantes de la Organización para Cooperación Económica y el Desarrollo Económico (OCDE) es 8%, y en Latinoamérica, México ocupa el penúltimo lugar (seguido por Bolivia). Los sobornos recortan el 15% del capital disponible por año (Asociación de Emprendedores de México, 2017).

En consecuencia, las causas, razones y fuentes de la corrupción en los más de 109 países del orbe en los que ha estudiado y documentado el fenómeno, están asociadas a la falta de controles judiciales, patrimoniales, de la corrupción misma, a la falta de participación ciudadana y a la escasa participación internacional de los gobiernos para combatir realmente este flagelo, esto según lo señala (Sánchez Guerrero & Pérez Álvarez, 2016).

Siendo así entonces que los recursos económicos cada vez se vuelven más importantes para todos los negocios sin importar el giro que tengan, pero en el caso de las micro y pequeñas empresas se vuelve un tema más complicado es por ello por lo que muchas tienden a cerrar y no desarrollarse por completo.

Meza (2016) señala como ejemplo que en 2015 la corrupción le costó a las MyPes en México, el 15% de sus ingresos y el impacto negativo aumentó cuando se redujo la rentabilidad de proyectos y afectó sus flujos de efectivo; mientras que en 2014 el costo global de la corrupción fue de 2,600 millones de pesos que representan el 5% del Producto Interno Bruto del país.

Con el fin de conocer las variables a estudiar, se define el acto de extorsión como un delito de alto impacto en México, la comete “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial...” de acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal (Policía federal, 2020). Por tanto, este concepto aplica para aquella persona tanto de la administración pública como del sector privado.

A juicio de Vilalta Perdomo & Fondevila (2017) los actores principales frente a la delincuencia, al menos en una primera línea de intervención sobre el problema, serían los mismos empresarios, las policías estatales y locales, las secretarías de seguridad pública estatales, las autoridades fiscales y el sector académico. Los mecanismos, por ende, incluirían medios de política preventiva situacional, social, de facilidades fiscales y asesoría.

Para este trabajo se considera el análisis de la productividad en las MyPes y la relación que guarda con el factor externo asociado a la administración pública, específicamente el derivado de actos de corrupción a través de la gestión administrativa ejercida por la autoridad dentro de la demarcación territorial del municipio. Es decir, de manera

específica para este análisis, se abordarán como variables La productividad de las MyPes estratificada en rangos según su nivel económico reportado y la afectación por actos de extorsión de las autoridades en los establecimientos según lo manifestado por los responsables de las empresas.

Materiales y métodos

Esta investigación se clasifica como no experimental prospectiva, tiene un diseño transversal descriptivo, así también se considera un estudio analítico por abordar el análisis de más de una variable y se sitúa en el nivel relacional ya que el objetivo de este estudio es únicamente la de determinar si existe una relación entre las variables en estudio. El instrumento de investigación para el análisis sistémico fue tomado de trabajos previos de la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (RELAYN) agregando las variables para medir la percepción de la corrupción como señalan Peña, Posadas, Aguilar y Silva (2019).

La investigación se realiza para dos municipios que se ubican en la región sur del estado de Quintana Roo en México, los cuales son Othón P. Blanco y Bacalar. El instrumento fue diseñado para ser contestado en papel por los empresarios o directores de las MyPes (persona que toma la mayor parte de las decisiones en la empresa), dando la opción de que los encuestadores pudieran leerla y rellenarla de acuerdo con las respuestas brindadas por el entrevistado. Para la aplicación del instrumento se contó con la ayuda de estudiantes del área Económico Administrativo del Instituto Tecnológico de Chetumal, quienes de igual forma fueron responsables de capturar los datos en una plataforma vía internet diseñada por la RELAYN.

Considerando el universo de MyPes (empresas que tienen de 0 a 50 trabajadores) según la base de datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) disponible en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se utilizó la fórmula para poblaciones finitas con el propósito de establecer el tamaño de la muestra estadísticamente representativa por cada municipio. Con un porcentaje estimado (proporciones) de 50%, un nivel deseado de confianza de 95%, se estimó el tamaño de muestra de 412 MyPes del municipio de Othón P. Blanco y 396 MyPes para municipio de Bacalar, en Quintana Roo. Posteriormente y considerando la concentración de los establecimientos en la ubicación geográfica, se establecieron las rutas para el levantamiento de la información. La selección de dichos establecimientos fue a conveniencia a razón de los recursos limitados para el desarrollo del trabajo y la recopilación de la información se llevó a cabo por estudiantes de nivel superior capacitados previamente, tanto en la aplicación del cuestionario como en la captura de este en la plataforma.

Respecto a las características sociodemográficas de las variables en la investigación están contenidas en varias secciones que forman parte del cuestionario aplicado a los participantes: 1) características de la empresa y del director de esta; 2) análisis sistémico, dividido en insumos de procesos del sistema y resultados del sistema, y 3) la variable corrupción. Las variables fueron valoradas conforme a una escala tipo Likert de 5 niveles (muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, no sé/no aplica), con excepción de la sección de corrupción que se realizó a través de preguntas dicotómicas.

Teniendo como base la información brindada por los empresarios a través del instrumento de investigación; se consideró para este trabajo únicamente dos variables, a) Rango de productividad de las MyPes y b) Afectación por extorsión de las autoridades en los establecimientos, la primera clasificada como variable Ordinal y la segunda como nominal dicotómica, con datos específicos para cada municipio en estudio, por lo que el análisis y los resultados se presentan por separado para posteriormente hacer el comparativo. Bajo este esquema se establecen las siguientes Hipótesis para cada caso:

a) Hipótesis para el caso del municipio de Othón P. Blanco.

H1= El Rango de productividad de las MyPes en Othón P. Blanco está relacionado con la afectación por extorsión de las autoridades en los establecimientos.

H0= El Rango de productividad de las MyPes en Othón P. Blanco no está relacionado con la afectación por extorsión de las autoridades en los establecimientos.

b) Hipótesis para el caso del municipio de Bacalar.

H1= El Rango de productividad de las MyPes en Bacalar está relacionado con la afectación por extorsión de las autoridades en los establecimientos.

H0= El Rango de productividad de las MyPes en Bacalar no está relacionado con la afectación por extorsión de las autoridades en los establecimientos.

Resultados

a) Para el Municipio de Othón P. Blanco

Con base a los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento para recopilar información entre las MyPes del municipio de Othón P. Blanco, se realiza el análisis de las variables: Rango de productividad y Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos, comparando a través de una tabla cruzada los distintos segmentos de empresas de acuerdo con los rangos de productividad reportados y por otro lado la afectación derivada de la extorsión por autoridades contra los establecimientos como se aprecia en la Tabla 1.

Tabla 1. Tabla cruzada. Rango de productividad*Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos en Othón P. Blanco.					
			Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos		Total
			No	Si	
39. Rango de productividad	0- 249	Recuento	20	4	24
		Recuento esperado	19,5	4,5	24,0
		% dentro de Rango de productividad	83,3%	16,7%	100,0%
		% del total	4,8%	1,0%	5,7%
	250- 499	Recuento	15	2	17
		Recuento esperado	13,8	3,2	17,0
		% dentro de Rango de productividad	88,2%	11,8%	100,0%
		% del total	3,6%	0,5%	4,1%
	500- 999	Recuento	11	5	16
		Recuento esperado	13,0	3,0	16,0
		% dentro de Rango de productividad	68,8%	31,3%	100,0%
		% del total	2,6%	1,2%	3,8%
	1,000- 1,999	Recuento	38	5	43
		Recuento esperado	34,9	8,1	43,0
		% dentro de Rango de productividad	88,4%	11,6%	100,0%
		% del total	9,1%	1,2%	10,3%
	2,000- 3,999	Recuento	64	17	81
		Recuento esperado	65,7	15,3	81,0
		% dentro de Rango de productividad	79,0%	21,0%	100,0%
		% del total	15,3%	4,1%	19,4%
	4,000- 7,999	Recuento	61	13	74
		Recuento esperado	60,0	14,0	74,0
		% dentro de Rango de productividad	82,4%	17,6%	100,0%
		% del total	14,6%	3,1%	17,7%
	8,000- 15,999	Recuento	72	11	83
		Recuento esperado	67,3	15,7	83,0
		% dentro de Rango de productividad	86,7%	13,3%	100,0%
		% del total	17,2%	2,6%	19,9%
	16,000- 31,999	Recuento	33	9	42
		Recuento esperado	34,1	7,9	42,0
% dentro de Rango de productividad		78,6%	21,4%	100,0%	
% del total		7,9%	2,2%	10,0%	
32,000- 63,999	Recuento	16	4	20	
	Recuento esperado	16,2	3,8	20,0	
	% dentro de Rango de productividad	80,0%	20,0%	100,0%	
	% del total	3,8%	1,0%	4,8%	
64,000- 127,999	Recuento	7	4	11	
	Recuento esperado	8,9	2,1	11,0	
	% dentro de Rango de productividad	63,6%	36,4%	100,0%	
	% del total	1,7%	1,0%	2,6%	
		Recuento	1	1	2

128,000-255,999	Recuento esperado	1,6	,4	2,0
	% dentro de Rango de productividad	50,0%	50,0%	100,0%
	% del total	0,2%	0,2%	0,5%
256,000 o más	Recuento	1	4	5
	Recuento esperado	4,1	,9	5,0
	% dentro de Rango de productividad	20,0%	80,0%	100,0%
Total	% del total	0,2%	1,0%	1,2%
	Recuento	339	79	418
	Recuento esperado	339,0	79,0	418,0
Total	% dentro de Rango de productividad	81,1%	18,9%	100,0%
	% del total	81,1%	18,9%	100,0%

Fuente: Elaboración propia, (2020).

Considerando los datos en la Tabla 1 se puede afirmar que, aunque del total de micro y pequeñas empresas del municipio de Othón P. Blanco, solamente el 18.9% afirma que presenta afectación por casos de extorsión por parte de las autoridades; al hacer el análisis por rango de productividad, se aprecia que hay una relación más estrecha entre nivel de rango de productividad contra el porcentaje de MyPes que afirman sobre la afectación por extorsión por parte de las autoridades, es decir, se observa que mientras mayor es el rango de la productividad mayor es el porcentaje de MyPes que reportan afectación por extorsión.

Por ejemplo, de los doce rangos establecidos para el análisis, para el rango más bajo de productividad que corresponde a 0-246 de productividad, se reporta que el 83.3% de las MyPes no presenta este problema, sin embargo, los dos rangos más altos, de 128,000-255,999 y 256,000 o más, reportan de manera afirmativa el 50% y 80%, indicando que si presentaron esta afectación por extorsión en sus establecimientos.

Con el fin de comprobar la asociación entre estas dos variables y considerando su naturaleza no paramétrica, se realizó la prueba del Chi-cuadrado como se observa en la Tabla 2, obteniéndose los siguientes resultados.

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	21,581 ^a	11	,028
Razón de verosimilitud	17,720	11	,088
Asociación lineal por lineal	3,479	1	,062
N de casos válidos	418		

a. 9 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,38.

Fuente: Elaboración propia, (2020).

Como se aprecia en la Tabla 2, el p-valor o la significación de la prueba Chi-cuadrado es menor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa que señala “El Rango de productividad de las MyPes en Othón P. Blanco está relacionada con la extorsión de las autoridades en los establecimientos” y en consecuencia se rechaza la hipótesis nula.

		Valor	Significación aproximada
Nominal por Nominal	Coefficiente de contingencia	,222	,028
N de casos válidos		418	

Fuente: Elaboración propia, (2020).

Para validar la prueba de Chi-Cuadrado y establecer el grado o fuerza de asociación entre estas variables, se calcula el coeficiente de contingencia, lo cual nos muestra al presentar una significación o p-valor menor a 0.05 que se confirma la existencia de asociación entre las variables Rango de productividad y Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos. Considerando que un coeficiente puede asumir valores entre 0 y 1, para este caso, con el resultado del Coeficiente de contingencia de 0.222 nos indica una fuerza de asociación baja.

b) Para el Municipio de Bacalar

Considerando de igual forma los datos obtenidos a través de la aplicación del instrumento para recopilar información entre las MyPes del municipio de Bacalar, se realiza el análisis de las variables Rango de productividad y Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos, comparando a través de una tabla cruzada los distintos segmentos de empresas de acuerdo con los rangos de productividad reportados y por otro lado la afectación derivada de la extorsión por autoridades contra los establecimientos como se aprecia en la Tabla 4.

Tabla 4. Tabla cruzada. Rango de productividad*Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos en Bacalar.					
Rango de productividad			Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos		Total
			No	Si	
0	Recuento		37	0	37
	Recuento esperado		34,8	2,2	37,0
	% dentro de 39. índice de productividad		100,0%	0,0%	100,0%
0- 249	Recuento		10	1	11
	Recuento esperado		10,3	,7	11,0
	% dentro de 39. índice de productividad		90,9%	9,1%	100,0%
250- 499	Recuento		17	0	17
	Recuento esperado		16,0	1,0	17,0
	% dentro de 39. índice de productividad		100,0%	0,0%	100,0%
500- 999	Recuento		20	0	20
	Recuento esperado		18,8	1,2	20,0
	% dentro de 39. índice de productividad		100,0%	0,0%	100,0%
1,000-1,999	Recuento		37	2	39
	Recuento esperado		36,6	2,4	39,0
	% dentro de 39. índice de productividad		94,9%	5,1%	100,0%
2,000-3,999	Recuento		40	6	46
	Recuento esperado		43,2	2,8	46,0
	% dentro de 39. índice de productividad		87,0%	13,0%	100,0%
4,000-7,999	Recuento		78	6	84
	Recuento esperado		78,9	5,1	84,0
	% dentro de 39. índice de productividad		92,9%	7,1%	100,0%
8,000-15,999	Recuento		76	7	83
	Recuento esperado		78,0	5,0	83,0
	% dentro de 39. índice de productividad		91,6%	8,4%	100,0%
16,000-31,999	Recuento		23	1	24
	Recuento esperado		22,5	1,5	24,0
	% dentro de 39. índice de productividad		95,8%	4,2%	100,0%
32,000-63,999	Recuento		24	1	25
	Recuento esperado		23,5	1,5	25,0
	% dentro de 39. índice de productividad		96,0%	4,0%	100,0%
64,000-127,999	Recuento		4	0	4
	Recuento esperado		3,8	,2	4,0
	% dentro de 39. índice de productividad		100,0%	0,0%	100,0%

		% del total	1,0%	0,0%	1,0%
128,000-255,999		Recuento	4	0	4
		Recuento esperado	3,8	,2	4,0
		% dentro de 39. índice de productividad	100,0%	0,0%	100,0%
		% del total	1,0%	0,0%	1,0%
256,000 o más		Recuento	2	0	2
		Recuento esperado	1,9	,1	2,0
		% dentro de 39. índice de productividad	100,0%	0,0%	100,0%
		% del total	0,5%	0,0%	0,5%
Total		Recuento	372	24	396
		Recuento esperado	372,0	24,0	396,0
		% dentro de 39. índice de productividad	93,9%	6,1%	100,0%
		% del total	93,9%	6,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia, (2020).

Como se aprecia en la Tabla 4, del total de MyPes del municipio de Bacalar, el 93.3% afirma que no presenta afectación por casos de extorsión por parte de las autoridades; en consecuencia, al hacer el análisis por rango de productividad se puede apreciar que no hay una relación entre los diferentes rangos de productividad contra el porcentaje de MyPes que afirman haber tenido casos de afectación por extorsión por parte de las autoridades; el rango con mayor afectación es el de 2000-3,999 con un 13% que señala tener este problema, sin embargo para poder afirmar o no una afectación de forma general en las MyPes del municipio se procede a realizar pruebas con una herramientas estadística.

En este sentido, con el fin de comprobar de forma objetiva la asociación entre estas dos variables y considerando su naturaleza no paramétrica, se realizó la prueba del Chi-cuadrado como se presenta en la Tabla 5, obteniéndose los siguientes resultados.

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	10,928 ^a	12	,535
Razón de verosimilitud	15,020	12	,240
Asociación lineal por lineal	1,208	1	,272
N de casos válidos	396		

a. 14 casillas (53,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,12.

Fuente: Elaboración propia, (2020).

Tal como se muestra en la Tabla 5, el p-valor o la significación de la prueba Chi-cuadrado es mayor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula que señala “El Rango de productividad de las MyPes en el municipio de Bacalar *no* se relaciona con la extorsión de las autoridades en los establecimientos” y se rechaza la hipótesis alternativa.

		Valor	Significación aproximada
Nominal por Nominal	Coefficiente de contingencia	,164	,535
N de casos válidos		396	

Fuente: Elaboración propia, (2020).

Para validar la prueba de Chi-Cuadrado se calcula el coeficiente de contingencia, lo cual indica al presentar una significación o p-valor mayor a 0.05 que se confirma la falta de asociación entre las variables Rango de productividad y Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos para el municipio de Bacalar.

Discusión y conclusiones

El estudio de la productividad resulta necesario para determinar aquellos factores que afectan el desempeño de las empresas en cualquier parte del mundo ya que, conociendo dichos factores, tanto internos como externos las organizaciones pueden establecer estrategias adecuadas para atender la problemática. Como se comentó anteriormente la literatura abunda en el estudio de los factores internos tales como los relacionados con el desempeño del recurso humano, la tecnología o el capital, sin embargo poco es lo que se ha estudiado de aquellos factores externos que inciden

de forma contundente en el desempeño de las empresas. Para este estudio en particular, el enfoque fue a aquellos factores externos relacionados con las acciones del gobierno y específicamente los que se generan a través de actos de corrupción como es la extorsión por parte de las autoridades.

Si bien, las MyPes en la zona sur del Estado de Quintana Roo presentan características similares en cuanto a su conformación, estructura y prácticas administrativas, si tienen determinantes externos específicos que afectan su desempeño con relación a la productividad y que pueden resultar con efectos distintos para cada municipio.

A través de pruebas de hipótesis se determinó la existencia o no de asociación entre las variables en estudio para los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en Quintana Roo, México. En primer lugar, se generaron las tablas cruzadas donde nos permitió observar el comportamiento de los casos de corrupción para los distintos rangos de empresas según su productividad y a través de los resultados de la prueba Chi Cuadrado se pudo establecer la existencia de asociación entre las variables *Rango de productividad* y *Afectación por extorsión de autoridades contra establecimientos*. Una vez determinada la existencia de asociación se procedió a calcular la fuerza de asociación a través del coeficiente de contingencia.

Con base a los resultados, se puede afirmar entonces que para el caso de las MyPes del municipio de Othón P. Blanco existe una asociación entre estas variables estudiadas, pero la fuerza de asociación es baja. Es decir, que la productividad de las micro y pequeñas empresas del municipio de Othón P. Blanco si se ve afectada por los casos de corrupción, en específico por la extorsión de las autoridades a los establecimientos, aunque existen otros factores con mayor peso que determinan el comportamiento de la productividad.

En este sentido se requiere políticas públicas que contribuyan a mejorar la ética en la actuación de las autoridades y disminuir los actos de corrupción por parte de los integrantes de la administración pública, ya que esto podría contribuir a mejorar la productividad de las empresas, lo cual se reflejaría en mayores ingresos y en consecuencia mayor bienestar en la población de la región.

Para el caso de Bacalar las Tablas cruzadas no muestran un comportamiento que muestre relación entre estas variables y se comprueba la hipótesis nula a través de la prueba Chi Cuadrado de que no existe asociación entre las variables en estudio, en consecuencia, el coeficiente de contingencia confirma lo antes mencionado.

Como se aprecia en el trabajo, la hipótesis alternativa de que existe asociación entre el rango de productividad de las MyPes y la afectación por extorsión de las autoridades solo se comprueba para el caso del municipio de Othón P. Blanco. Para el caso de Bacalar se asume que existen otras variables externas diferentes a la afectación por extorsión de las autoridades que si inciden en el comportamiento de la productividad. Por tanto, para el caso del municipio de Bacalar es recomendable complementar el estudio para determinar las variables que si tienen una asociación; mientras que, para el municipio de Othón P. Blanco se puede pasar a la siguiente etapa donde se realice un estudio explicativo para determine la causalidad de las variables.

Dentro de las limitantes de este estudio se puede considerar que, para el análisis solo se consideran dos variables, pudiendo quedar excluida alguna otra que sean de gran relevancia para determinar la productividad de las MyPes en el sur del estado de Quintana Roo y que no fue considerada.

Referencias bibliográficas

- Asociación de Emprendedores de México. (2017). *Efectos de la corrupcion en las MiPyMEs y cómo evitarlos*.
Obtenido de <https://asem.mx/noticias/detalle/36/emprendimiento-corrupcion-en-mipymes>
- Bernal, J. R. (2010). El residuo de Solow revisado. *Revista de economía institucional*, 12(23), 347-361. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/419/41915521014.pdf>
- Carro, R., & González, D. (2012). *Productividad y competitividad. Administración de las operaciones*. Mar de plata: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Díaz, J. M. (2018). CAUSAS Y EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN EN LAS SOCIEDADES. *Jacobe*.
- Fontalvo-Herrera, T., de la Hoz-Granadillo, E., & Morelos-Gomez, J. (2017). La productividad y sus factores: Incidencia en el mejoramiento organizacional. *Dimensión Empresarial*, 15(2), 47-60. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6233008>
- Hodrick, R., & Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1). doi:10.2307/2953682

- Intituto Mexicano para la Competitividad A.C. (08 de abril de 2013). *Centro de Investigación en Política Pública*.
Obtenido de https://imco.org.mx/una_solucion_simple_a_la_corrupcion_municipal/
- Krugman, P. (1997). *Development, Geography, and Economic Theory*. London England: The MIT Press.
- Madrid, T. C. (1 de Julio de 2019). *Turquesa News*. Obtenido de <https://turquesanews.mx/bacalar/continuan-llamadas-de-extorsion-y-delincuencia-en-bacalar/amp/>
- Maza, N. (12 de mayo de 2016). *Entrepreneur*. Obtenido de <https://www.entrepreneur.com/article/275684>
- Olano, B., & Esperanza, V. (31 de Octubre de 2012). La importancia de la productividad como componente de la competitividad. *Economía*, 5(2). Obtenido de <https://hdl.handle.net/20.500.11839/732>
- Pat, B. (08 de enero de 2019). Inseguridad cuesta \$1,720 millones a las empresas. *NOVEDADES QUINTANA ROO*.
- Patrón, O., & Vargas-Hernandez, J. (2019). Factores internos y externos a la empresa que propician entornos de productividad en el sector privado. *Libre empresa*, 16(1), 64-78. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7438879>
- Pedraza, O. (1999). Un enfoque sistémico sobre los factores determinantes de la productividad. *Economía y Sociedad*(5), 151-174.
- Peña, N., Posada, R., Aguilar, O., & Silva, B. (2019). *El efecto de la corrupción en las Estrategias de Gestión de las Micro y Pequeñas Empresas Latinomaericanas*. CDMX, México: Fontamara.
- Policia Federal. (2020). *La extorsión*. Obtenido de Gobierno de México:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388352/QUE_ES_LA_EXTORSI_N.pdf
- Prokopenko, J. (1989). *La gestión de la productividad: manual práctico*. Ginebra Suiza: Oficina Internacional del Trabajo.
- Sánchez Guerrero, P., & Pérez Álvarez, L. (2016). México, corrupción organizacional institucionalizada: un estudio de caso. *Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, México.
- Secretaría de Seguridad Pública Estatal. (2019). *SSP*. Obtenido de <https://qroo.gob.mx/ssp>
- Valle, A. (Octubre-Diciembre de 1991). Productividad: las visiones Neoclásicas y Marxistas. (F. d. Economía, Ed.) *Investigación Económica*, 50(198), 45-69. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/42842299>
- Vargas, B., & Del Castillo, C. (2008). Competitividad sostenible de la pequeña empresa: un modelo de promoción de capacidades endógenas para promover ventajas competitivas sostenibles y alta productividad. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 13(24), 59-80. Obtenido de <https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/221>
- Vilalta Perdomo, C., & Fondevila, G. (2017). La victimización de las empresas en México: Conceptos, teorías y mediciones. *Gestión y Política Pública Volumen XXVII , Núm. 2*, 501-538.